

PSIXOLOGIK KONSULTATSIYA VA PSIXOTERAPIYANING UMUMIY VA FARQLI TOMONLARI

Bo'ronova Hilola Akramjonovna

QDPI Amaliy psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya

Psixologik konsultatsiya psixologik korreksiya va psixoterapiya bilan chambarchas bog'liq. Amaliyotchi psixologlarning o'zlari ham bu sohalarni aralashtirib yuboradilar. Psixiatrlar va shifoxona psixologlari o'z ishlarini tavsiflash uchun psixoterapiya tushunchasidan foydalanadilar. Lekin mijozning konsultatsiya yoki psixoterapevtik xizmat olishi muayyan mutaxassisga bog'liq. Konsultatsiyaning bir qator nazariyalari terapevtik xarakterga ega bo'lib, ular konsultatsiyada ham psixoterapiyada ham qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: *Psixoterapiya, erikson gipnozi, neyrolingvistik dasturlash, konsultant, mijoz, psixoterapevtik amaliyot, psixoterapevtik yondoshuv.*

S.Gledding konsultatsiya bilan psixoterapiyaning umumiy jihatlarini ko'rsatib bergan. Psixoterapiya so'zi lotincha psixo – ruh, terapiya – g'amxo'rlik, yordam ko'rsatish, davolash so'zidan olingan. Ba'zi odamlar psixoterapiyani psixik buzilishlarni davolash shakli sifatida tushunadi. Lekin bugungi kunda turli ruhiy va somatik kasallarni davolash davomida psixoterapiya sohasida to'plangan ma'lumotlar psixoterapiyaning shaxsiy o'sish va yetuklikka erishish, insonning bilimni oshirish, xulqini o'zgartirish vositasi sifatida faoliyat yuritishiga olib keldi. Mazkur psixoterapiya doirasida mijoz bilan ishlashning metodologik asosi psixoanaliz, bixevioral, kognitiv yo'nalishlar va gumanistik yondoshuvning turli

oqimlaridir. So'nggi yillarda erikson gipnozi va neyrolingvistik dasturlash (NLP) mashhur bo'lib ketdi. Rossiyada uzoq yillar davomida psixoterapiyaning metodologik asosi bo'lib I.M.Sechenov, V.M.Bexterev, P.B.Gannushkin, I.P.Pavlov va boshqalarning ilmiy asarlari xizmat 12 qilgan, mijoz bilan ishlashning asosiy usuli gipnoz va autogen mashqlar bo'lgan. G'arb psixoterapevtlarining amaliyoti Rossiyaga kirib kelib amaliyotda qo'llanila boshlangandan so'ng, g'arb amaliyotini psixoterapiyadan farqlash maqsadida Rossiyada —psixologik korreksiya tushunchasidan foydalanila boshladi. Lekin bugungi kunda psixokorreksiya termini ostida inson psixologiyasi yoki xulqini psixologik ta'sirning maxsus vositalari yordamida to'g'rilashga yo'naltirilgan tadbirlar tizimi tushuniladi.

Psixologik konsultatsiya konsultant bilan mijozning shaxsiy xarakterdagi aloqasining qisqa muddatli yoki epizodik xarakterga ega bo'lishi bilan farq qiladi. Individual va guruh psixoterapiyada konsultant bilan mijoz uzoqroq muddat uzluksiz aloqada bo'lishadi—bir necha oy, ba'zan, yilgacha, ya'ni psixoterapiyada mijoz bilan muayyan o'zgarishlarga yo'naltirilgan uzoq muddatli (olti oydan ikki yilgacha vaqt mobaynida 20 tadan 40 tagacha uchrashuv) ish olib boriladi. Konsultatsiya esa, ko'proq qisqa muddatli bo'ladi, masalan, 8 tadan 12 tagacha uchrashuv bo'lishi mumkin. Konsultatsiya mijozlarning barqaror, o'zgarmas bo'lishi talab etilmaydigan sharoitda o'tkaziladi, masalan, maktablarda,

korxonalarda. Psixoterapiya esa konsultatsiya o'tkaziladigan maxsus sharoitlarda va kasalxonalar (ruhiy kasallar shifoxonasi)da o'tkazilishi mumkin. Psixoterapiyada, konsultatsiyadan farqli ravishda, mijozni psixologik muammolardan xalos etishda asosiy rolni psixolog o'ynaydi. Psixolog mijozning muammolarini yechishga yo'naltirilgan faol harakatlarni amalga oshiradi, mijoz esa passiv rol o'ynaydi, u faqat psixoterapevtning ko'rsatayotgan ta'sirlarini idrok qiladi va unga javob qaytaradi. Psixologik konsultatsiyada esa psixolog -konsultant muammoning yechimini mijozning o'zi topishiga yordam beradi, faol harakatlarni mijozning o'zi amalga oshiradi. Psixoterapevtik amaliyot mijoz bilan psixologning bevosita muloqotlarini talab etadi. Psixologik konsultatsiya bilan bog'liq psixokorreksion faoliyatni mijoz konsultantning ishtirokisiz o'zi amalga oshiradi. Psixologik konsultatsiyada psixologik diagnostika kamdan-kam amalga oshiriladi. Konsultatsiya ko'proq konsultantning mijoz bilan muloqot qilayotgan vaqtdagi harakatlarini bevosita kuzatishlari natijalariga tayanadi. Psixodiagnostika maxsus psixologik testlardan foydalanmasdan, mijozdan bevosita olinayotgan ma'lumotlarni tahlil va sintez qilish orqali amalga oshiriladi. Psixokorreksion faoliyatda psixodiagnostika ko'proq rol o'ynaydi va u konsultatsiyaning boshida o'tkaziladi hamda unga ko'proq vaqt ajratiladi. Psixolog-konsultant mijoz bilan olib borilgan ishining yakuniy natijasi uchun javob bermaydi, chunki konsultant bergan maslahatlardan foydalanish yoki foydalanmaslik mijozning ixtiyorida. Konsultant mijoz muammolarining mohiyati haqidagi o'z xulosalarining to'g'riligi va mijozga samarali amaliy tavsiyalar berishi uchun javob beradi. Psixoterapiyada psixolog mijoz bilan olib borgan ishining yakuniy natijasi uchun javob beradi, chunki mijozning xulqi va psixologiyasini korreksiya qilish bilan ularning o'zlari shug'ullanadilar, o'z xulosalarini va tavsiyalarini o'zlari amalga oshiradilar.

Konsultant-psixolog konsultatsiya faoliyatida qo'llashi mumkin bo'lgan usul va usullardan tashqari psixoterapiyaning boshqa usul va uslublarini egallagan bo'lishi shart emas. Amaliy korreksiya bilan shug_ullanadigan psixoterapevt bu usullarni juda yaxshi egallagan bo'lishi kerak, chunki ularning ishining asosiy qismi mazkur usullarni qo'llashdan iborat. Psixologik konsultatsiya shaxslararo munosabatlardagi qiyinchiliklar bilan bog'liq turli xarakterdagi muammolarni yechishga yo'naltirilgan mijoz bilan bevosita ishlash jarayonidir. Muayyan tarzda tashkil etilgan suhbat ta'sir ko'rsatishning asosiy vositasi hisoblanadi. Psixoterapiya va psixokorreksiyada ham tegishli suhbatdan foydalaniladi, lekin psixologik konsultatsiya mijozning shaxslararo munosabatini yangicha qurishiga yordam bersa, psixokorreksiya va psixoterapevtik ta'sir insonning hayotiy qiyinchiliklari va ziddiyatlarining asosida yotuvchi chuqur ichki muammolarini yechishga yo'naltiriladi. Psixologik konsultatsiyaning psixoterapiya va psixokorreksiyadan asosiy farqlari Yu.E.Aleshinaning fikriga ko'ra quyidagilardan iborat:

1. Psixologik konsultatsiya qo'llanish sohasining kengligi hamda psixologik konsultatsiyaning sog'lom odamlar bilan amalga oshirilishi. Psixologik konsultatsiya ta'lim, sanoat va menejment kabi turli sohalarda, individual va oilaviy muammolarni yechimini topishda qo'llaniladi.

2. Tadqiqotlarda olingan natijalardan keng foydalaniladi. Shuningdek, natijalarni tahlil qilishda matematik statistika usullaridan foydalaniladi.

3. Konsultatsiyada biror bir vaziyatlardagi muammolar ong darajasida hal etiladi. Psixoterapiya konsultatsiyadan farqli ravishda ongsizlik darajasidagi muammolarni chuqur o'rganishga yo_naltirilgan.

4. Sub‘ekt-sub‘ekt munosabatlari. Mijoz sog‘lom odam deb tasavvur qilingan holda dialog amalga oshiriladi va o‘z hayoti uchun mas‘uliyat uning o‘ziga topshiriladi.

5. Konsultatsiya mijoz shaxsining sog‘lom taraflariga qaratilgan holda amalga oshiriladi, ish jarayonida kasallik konsepsiyasidan voz kechiladi.

6. Ish jarayonida mijozning yuqori darajada faol bo‘lishiga va mustaqil qaror qabul qilishiga yo‘nalish olinadi, insonning ichki resurslari uyg‘otiladi.

7. Psixoterapiyadan farqli psixologik konsultatsiyada psixolog-konsultant faoliyatining turli –tuman modellariga ruxsat beriladi. Yu.E. Alyoshina psixologik konsultatsiyaning psixoterapiyadan farqlaydigan aniq jihatlarni ham ko‘rsatib bergan: Mijoz shikoyatlaridagi farqlar. Psixologik konsultatsiyada mijoz biror-bir faoliyatni amalga oshirishdagi yoki shaxslararo munosabatga kirishishdagi qiyinchiliklardan shikoyat qiladi. Psixoterapiyada esa o‘zini boshqara ololmaslikdan shikoyat qiladi. Tashxis jarayoni bilan bog‘liq farqlar. Psixologik konsultatsiyada tashxis bugungi kundagi yoki yaqin orada bo‘lib o‘tgan voqealarga yo‘naltiriladi. Asosiy e‘tibor aniq harakatlarga, shaxslararo munosabatlarga qaratiladi. Psixoterapiyada asosiy e‘tibor ongsizlikni tahlil qilishga, bolalikdagi, o‘smirlikdagi (psixologik jarohat olish ehtimoli bo‘lgan davrlar) ga, tushlar, assotsiatsiyalarni tadqiq qilishga qaratiladi. Ta‘sir ko‘rsatish jarayoni bilan bog‘liq farqlar. Psixologik konsultatsiyaning asosini mijozning boshqa odamlarga va ular bilan o‘zaro munosabatlarning turli shakllariga bo‘lgan ustanovkasini o‘zgartirish tashkil etadi. Keyingi bosqich mijozning xulqini o‘zgartirishdan iborat bo‘ladi. Psixoterapevtik yondoshuvda asosiy e‘tibor mijoz bilan psixoterapevt munosabatlariga qaratiladi. Ishlash muddati bilan bog‘liq farqlar. Psixologik konsultatsiya muddati qisqa bo‘lib 5-6 uchrashuvdan iborat bo‘ladi. Psixoterapiya o‘nlab, yuzlab uchrashuvlardan

iborat bo'lib bir necha yillar davom etishi mumkin. Mijoz tiplari bilan bog'liq farqlar. Psixologik konsultatsiyada har qanday odam mijoz bo'lishi mumkin. Psixoterapiya nevrotiklar, o'zini kuzatish va tahlil qilishga yuqori darajada moyillar, uzoq muddat uchrasha oladigan, yetarli darajada mablag'ga ega, kuchli motivatsiyaga ega shaxslar bilan o'tkaziladi. Psixoterapiya ruhiy, shaxsning ichki muammolari va nizolari kabi jiddiy muammolarga e'tiborni qaratadi. U odamlarni o'ziga keltirish bilan shug'ullanadi. Ba'zi olimlarning fikriga ko'ra psixoterapiyaga quyidagilar xosdir: psixoterapiya bugungi kunga emas, ko'proq o'tmishga e'tiborni qaratadi; psixoterapiyada o'tmishni tushunishga harakat qilinadi; psixoterapevt o'zini chetga oladi; terapevt ekspert rolini bajaradi. K.Rojers psixologik konsultatsiyaning ham boshqa kasblar qatori bir kasb ekanligiga e'tiborni qaratadi. Konsultantlar ta'limning maxsus yo'nalishini tugatib, bakalavr, magistr yoki doktor darajasini oladilar. Konsultantlar psixologlarning assotsiatsiyasida, tashkilotida a'zolikda turadilar. Bu jamiyatning kasbiy va axloqiy standartlari bo'lib, ular kasb bilan shug'ullanishga litsenziya, sertifikat beradi. Litsenziya va sertifikat konsultantning minimal darajada bo'lsa ham kasbiy bilim standartlariga ega ekanligiga kafolatdir. Konsultantlar hayotiy muammolarni yechish bilan shug'ullanadilar. Konsultatsiya xotirjamlik, shaxsiy o'sish, xizmat pillapoyasidan ko'tarilish, mijozdagi ruhiy buzilishlar bilan bog'liq masalalar bilan shug'ullanadi. Boshqacharoq aytganda, konsultantlar odamlar orasidagi munosabatlarga aloqador masalalar bilan shug'ullanadilar. Konsultantning diqqat e'tibori shaxsning ichki va shaxslararo munosabatlarini, maktab, oila va mehnat jamoasi kabi sohalarga moslashish va maqsadni izlash kabi sohalarni qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z. Alimardonov. Individual va guruhiy konsultatsiya. Toshkent:, 2020

2. T.G.Boxan. Psixologicheskoe konsultirovaniye. Tomsk:, 2017
3. A.F.Minullina. M.M.Solobutina. Osnovi psixologicheskogo konsultirovaniya.
4. Z.T.Nishonova. Psixologik xizmat. Toshkent:, 2019.